

Sobre o comprimento dos ciclos de mapeamentos sobre corpos finitos com tamanhos de pré-imagens restritos

Rodrigo S. V. Martins, Daniel Panario, Claudio Qureshi and
Eric Schmutz

Resumo

Seja f um elemento escolhido de maneira aleatória e uniforme do conjunto de todas as funções do conjunto $[n] = \{1, \dots, n\}$ em si mesmo. Sejam $\mathbf{T}(f)$ e $\mathbf{B}(f)$, respectivamente, o mínimo múltiplo comum e o produto do comprimento dos ciclos de f . Nós consideramos o conjunto $\Omega_n^{\{0,k\}}$ de todas as funções em $n = kr$ elementos com pré-imagens restritas a um conjunto da forma $\{0, k\}$, onde $k = k(r) \geq 2$. Nós obtemos estimativas assintóticas para o valor esperado de $\mathbf{T}(f)$ e $\mathbf{B}(f)$ sobre as funções de $\Omega_n^{\{0,k\}}$ e provamos que as variáveis aleatórias $\log \mathbf{T}$ e $\log \mathbf{B}$, definidas sobre este conjunto munido de distribuição uniforme, convergem em distribuição para uma distribuição normal.

1 Introdução

Seja $f: [n] \rightarrow [n]$ uma função de um conjunto finito em si mesmo; neste trabalho tais funções serão chamadas de *mapeamentos*. As iterações de mapeamentos têm atraído interesse nos últimos anos devido a aplicações em áreas como física, biologia, códigos e criptografia. Ressaltamos que todo polinômio f sobre um corpo finito \mathbb{F}_p é um caso particular de um mapeamento, e há um número de aplicações onde se consideram as iterações de polinômios sobre corpos finitos. Destacamos o método de fatoração de Pollard para números inteiros, que é baseado em iterações de polinômios quadráticos; este método permitiu que Brent e Pollard obtivessem a fatoração até então desconhecida do oitavo número de Fermat. A adaptação do método de Pollard ao problema do logaritmo discreto também é baseada em iterações de mapeamentos; adaptações deste método são consideradas por alguns autores como o melhor ataque à versão de curvas elípticas deste problema [8].

Seja $f = f^{(0)}$ um mapeamento em n elementos e considere a sequência de composições $f^{(m)} = f \circ f^{(m-1)}$, $m \geq 1$. O menor número inteiro $\mathbf{T} = \mathbf{T}(f)$ tal que $f^{(m+T)} = f^{(m)}$ para todo $m \geq n$ é igual à ordem da permutação obtida

ao restringir o mapeamento f aos seus vértices cíclicos. É possível provar que o parâmetro \mathbf{T} é o mínimo múltiplo comum dos comprimentos de ciclo das componentes do grafo funcional de f . Neste trabalho consideramos também o parâmetro $\mathbf{B}(f)$, definido como o produto de todos os comprimentos de ciclo de f incluindo multiplicidades. Observamos que $\mathbf{B}(f)$ representa um limite superior para $\mathbf{T}(f)$; além disso, podemos considerar \mathbf{B} como uma aproximação para \mathbf{T} .

Neste trabalho obtemos resultados assintóticos sobre $\{0, k\}$ -mapeamentos, $k \geq 2$, definidos como mapeamentos $f : [n] \rightarrow [n]$ tais que $|f^{-1}(y)| \in \{0, k\}$ para todo $y \in [n]$. Em [1, 5] os autores consideram o caso em que k é um inteiro fixo. Embora este seja o caso mais interessante devido a conexões com polinômios sobre corpos finitos, nós obtemos nossos resultados em um contexto mais geral, como explicado no enunciado dos teoremas.

Uma motivação para a pesquisa sobre mapeamentos aleatórios com pré-imagens restritas a um conjunto é encontrada na heurística de Brent-Pollard, onde esses objetos são utilizados como modelo para a previsão do comportamento de polinômios sobre corpos finitos. A heurística foi introduzida por Pollard na análise de seu método de fatoração: ele conjecturou que os polinômios quadráticos módulo primos grandes se comportam como mapeamentos aleatórios em relação ao seu comprimento rho médio [6]. No entanto, a distribuição de graus de entrada de uma classe de mapeamentos afeta a distribuição assintótica de parâmetros como o comprimento rho médio [1]. Como sabemos que o grafo funcional de um polinômio quadrático sobre \mathbb{F}_p , p primo, tem apenas um nó com grau de entrada 1 e os nós restantes são divididos ao meio entre graus de entrada 0 e 2, $\{0, 2\}$ -mapeamentos poderiam fornecer um modelo heurístico mais preciso para polinômios quadráticos; veja [5] para uma discussão de modelos alternativos para a heurística de Brent-Pollard. Além disso, a classe de $\{0, k\}$ -mapeamentos fornece um bom modelo heurístico para polinômios da forma $x^k + a \in \mathbb{F}_p[x]$ com $p \equiv 1 \pmod{k}$. Esse modelo foi usado em [2] para prever que o uso destes polinômios no método de fatoração de Pollard é capaz de acelerá-lo em alguns casos; isto levou à fatoração do oitavo número de Fermat em [2].

Observação. As demonstrações dos resultados apresentados neste resumo se encontram no manuscrito <https://arxiv.org/abs/1701.09148>.

2 Resultados

No que se segue neste trabalho, nós indexamos as probabilidades e valores esperados pelo conjunto de pré-imagens permitidas na classe de mapeamentos em questão. Por exemplo, o valor esperado de \mathbf{T} sobre todos os mapeamentos em n nós é denotado por $\mathbb{E}_n^{\mathbb{N}}(\mathbf{T})$, enquanto $\mathbb{E}_n^{\{0, k\}}(\mathbf{T})$ denota o valor esperado de \mathbf{T} sobre o conjunto de $\{0, k\}$ -mapeamentos em n nós.

Erdős e Turán provaram em [3] que o logaritmo da variável aleatória \mathbf{T} definida sobre o grupo simétrico S_n converge em distribuição para uma distribuição normal padrão, quando apropriadamente centralizada e normalizada. Um re-

sultado análogo foi obtido por Harris [4] para o conjunto de mapeamentos com distribuição uniforme. Nós obtemos resultados análogos para os parâmetros \mathbf{T} e \mathbf{B} definidos sobre a classe de $\{0, k\}$ -mapeamentos (Teorema 1).

Teorema 1. *Sejam $k = k(r)$ e $n = n(r)$ sequências de números inteiros tais que $n = kr$ e, para algum $0 < \alpha < 1$, $k = o(n^{1-\alpha})$ à medida que r se aproxima de infinito. Sejam $\mu_n = \frac{1}{2} \log^2(\sqrt{\frac{n}{\lambda}})$, $\sigma_n^2 = \frac{1}{3} \log^3(\sqrt{\frac{n}{\lambda}})$. Então, para qualquer número real x , à medida que r se aproxima de infinito,*

$$\mathbb{P}_n^{\{0,k\}}(\log \mathbf{T} \leq \mu_n + x\sigma_n) = \phi(x) + o_x(1),$$

e

$$\mathbb{P}_n^{\{0,k\}}(\log \mathbf{B} \leq \mu_n + x\sigma_n) = \phi(x) + o_x(1),$$

onde a notação $o_x(\cdot)$ indica que o termo de erro depende de x .

Em [7] Schmutz forneceu uma estimativa para o logaritmo do valor esperado dos parâmetros \mathbf{T} e \mathbf{B} sobre todos os mapeamentos sobre n nós. Nós obtemos resultados análogos para a classe de $\{0, k\}$ -mapeamentos; veja o Teorema 2. Seja

$$I = \int_0^\infty \log \log \left(\frac{e}{1 - e^{-t}} \right) dt.$$

Teorema 2. *Sejam $k = k(r)$ e $n = n(r)$ sequências de números inteiros tais que $n = kr$ e, para algum $0 < \alpha < 1$, $k = o(n^{1-\alpha})$ à medida que r se aproxima de infinito. Sejam $\lambda = k - 1$ e $k_0 = \frac{3}{2}(3I)^{2/3}$. Então, à medida que r se aproxima de infinito,*

$$\log \mathbb{E}_n^{\{0,k\}}(\mathbf{T}) = k_0 \frac{\left(\frac{n}{\lambda}\right)^{1/3}}{\log^{2/3}\left(\frac{n}{\lambda}\right)} (1 + o(1)),$$

e

$$\log \mathbb{E}_n^{\{0,k\}}(\mathbf{B}) = \frac{3}{2} \left(\frac{n}{\lambda}\right)^{1/3} (1 + o(1)).$$

Referências

- [1] ARNEY, J., AND BENDER, E. Random mappings with constraints on coalescence and number of origins. *Pacific Journal of Mathematics* 103, 2 (1982), 269–294.
- [2] BRENT, R., AND POLLARD, J. Factorization of the eighth fermat number. *Mathematics of Computation* 36, 154 (1981), 627–630.
- [3] ERDÖS, P., AND TURÁN, P. On some problems of a statistical group theory iii. *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 18, 3-4 (1967), 309–320.
- [4] HARRIS, B. The asymptotic distribution of the order of elements in symmetric semigroups. *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 15, 1 (1973), 66–74.

- [5] MARTINS, R., AND PANARIO, D. On the heuristic of approximating polynomials over finite fields by random mappings. *International Journal of Number Theory* 12, 07 (2016), 1987–2016.
- [6] POLLARD, J. A monte carlo method for factorization. *BIT Numerical Mathematics* 15, 3 (1975), 331–334.
- [7] SCHMUTZ, E. Period lengths for iterated functions. *Combinatorics, Probability and Computing* 20, 2 (2011), 289–298.
- [8] WIENER, M., AND ZUCCHERATO, R. Faster attacks on elliptic curve cryptosystems. In *Selected Areas in Cryptography* (New York, 1999), vol. 1556 of *Lecture Notes in Computer Science*, Springer-Verlag, pp. 190–200.